

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 372.881.111.1

DOI: 10.5281/zenodo.15181808

ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТАРШЕКЛАСНИКОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЩЕРБАТЫХ Людмила Николаевна,

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (Елец, РФ);

Кандидат педагогических наук, профессор; e-mail: shcherlyd@mail.ru

Аннотация. В условиях активно развивающихся современных технологий, преподаватели дополнительного иноязычного образования (ДИО) могут предложить детям использовать на уроках аутентичные широко доступные материалы. Такой подход позволяет изучать язык таким, каким он является на самом деле, ближе понять иноязычную культуру. Интерактивные методы изучения позволяют преподавателю ДИО заинтересовать учащихся и замотивировать на плодотворную работу.

Ключевые слова: самостоятельная работа, старшекласник, информационно-обучающая среда, иностранный язык, ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), дополнительное иноязычное образование

Для цитирования: Щербатых Л.Н. Возможности дополнительного образования с целью организации самостоятельной работы старшекласников по английскому языку в условиях информационно-обучающей среды. // Сервис plus. 2025. Т.19. №1. С.199-206. DOI: 10.5281/zenodo.15181808.

Статья поступила в редакцию: 21.02.2025.

Статья принята к публикации: 26.03.2025.

THE POSSIBILITIES OF ADDITIONAL EDUCATION FOR THE PURPOSE OF THE ORGANISATION OF SENIOR PUPILS' INDEPENDENT WORK IN THE ENGLISH LANGUAGE IN THE CONDITIONS OF THE INFORMATION AND LEARNING ENVIRONMENT

Lyudmila N. SHCHERBATYKH,
Yelets State Bunin University (Yelets, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Professor; e-mail: shcherlyd@mail.ru

Abstract. In the conditions of the actively developing modern technologies, the teachers of the supplementary foreign language education (SFLE) can offer children to use the authentic widely available materials in their lessons. This approach allows to learn the language as it really is, to understand the foreign language culture closer. The interactive methods of learning allow the teacher of SFLE to interest the students and motivate them for the fruitful work.

Keywords: independent work, a high school student, the information and learning environment, a foreign language, ICT (information and communication technologies), additional foreign language education

For citation: Shcherbatykh, L.N. (2025). The possibilities of additional education for the purpose of the organisation of senior pupils' independent work in the English language in the conditions of the information and learning environment. *Service plus*, 19(1), 199-206. DOI: 10.5281/zenodo.15181808. (In Russ.).

Submitted: 2025/02/21.

Accepted: 2025/03/26.

Введение

Образовательный процесс есть некая гибкая система, отражающая мировые культурные, социальные и политические тенденции. Это объясняется в первую очередь тем, что главная задача школы, как образовательной организации, заключается в подготовке учащихся к взрослой самостоятельной жизни. Следовательно, образовательный процесс должен быть направлен на формирование тех навыков и умений, которые являются наиболее актуальными и востребованными в современном мире, а также полезными для будущей профессиональной деятельности.

Сегодня в качестве таких навыков и умений, наиболее актуальных в современном обществе, могут быть выделены следующие: умение находить необходимую информацию, навык работы в коллективе, умение творчески мыслить, умение использовать онлайн-ресурсы, навык саморегуляции и многое другое.

Актуальность данного научного исследования объясняется тем, что перед педагогами сегодня стоит непростая задача формирования большого количества навыков и умений крайне важных для будущей взрослой жизни школьников. Однако отметим, что для современного процесса образования характерны не только особые требования к развитию учащихся, но и новые роли преподавателя. Таким образом, учитель сегодня не основной источник информации для учащихся, что легко объяснимо множеством информационных ресурсов и их доступностью, а в большей степени наставник [1].

Целью является рассмотрение всех этих особенностей современного процесса образования, которые подтверждают важность развития такого навыка как самостоятельная работа у школьников в дополнительном иноязычном образовании (ДИО), в особенности у учащихся старших классов, что позволит в дальнейшем сформировать у учащихся все необходимые для успешной будущей взрослой жизни компетенции.

Результаты исследования

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: обосновать важность развития устных видов речевой деятельности при обучении иностранному языку (ИЯ) как в

ДИО, так и в средней школе; рассмотреть ряд потенциальных возможностей инновационных педагогических технологий с целью развития основных навыков говорения, чтения, письма и аудирования у старшекласников; раскрыть основные характеристики информационно-обучающей среды в ДИО; оценить, насколько эффективно обучение ИЯ в старших классах с использованием новых информационных технологий. Новизна нашего исследования обусловлена новым языковым аутентичным материалом. На основе имеющихся лингвострановедческих текстов мы старались проводить наше исследование.

Материалы и методы исследования

Решить поставленные задачи нам помогли следующие методы исследования: анализ теоретической литературы по изучаемой проблеме, просмотр нормативных документов. Мы также наблюдали за учебным процессом в ДИО: проводили эксперимент, анкетирование, беседовали со старшекласниками, использовали методику качественного и количественного изучения и анализирования полученных данных; сравнивали и проверяли имеющиеся результаты.

Суждение об иной роли педагога в образовательном процессе и важности самостоятельной деятельности учащихся не новы для педагогической науки. Так, К.Д. Ушинский, основоположник научной педагогики в России, утверждал, что «дети должны трудиться по возможности самостоятельно, а педагог руководить этим самостоятельным трудом и давать для него материал» [6].

В свою очередь, самостоятельная деятельность учащихся определяется другим именитым советским педагогом и ученым И.А. Зимней как некий результат правильно организованной учебной деятельности на занятиях по ИЯ в ДИО, что в дальнейшем служит мотивацией для самостоятельного расширения, углубления и продолжения в свободное время. Самостоятельная работа, по мнению ученого, является высшей формой учебной деятельности обучающегося, формой самообразования, связанной с его работой на занятиях по ИЯ [3]. Таким образом, И.А. Зимняя подчеркивает также важность организационной деятельности педагога на занятиях в ДИО для создания необходимых

условий формирования навыка самостоятельной работы у учащихся (старшеклассников).

Профессор П.И. Пидкасистый утверждает, что самостоятельная работа не может рассматриваться ни как форма организации учебных занятий, ни как метод обучения. На его взгляд самостоятельную работу учащихся необходимо рассматривать как некоторое средство вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную деятельность, средство ее логической и психологической организации» [4]. Таким образом, можно сделать вывод, что преподавателю ИЯ в ДИО необходимо использовать самостоятельную работу как некий инструмент, позволяющий стимулировать у школьников активную познавательную деятельность и интерес к обучению ИЯ, в том числе и к самообучению.

Е.В. Щербакова и Т.Н. Щербакова в своей работе об истории развития самостоятельной работы как вида деятельности школьников, проведя анализ научной педагогической литературы, выделяют следующие подходы к проблеме самостоятельной деятельности учащихся: психологический, дидактико-методологический и психолого-дидактический. Авторы рассматривают психологический подход с точки зрения концепции советского психолога и педагога А.Н. Леонтьева, который определяет самостоятельную деятельность как «микросистему учения». Таким образом, данный подход определен самостоятельностью мышления учащихся. В свою очередь, дидактико-методологический подход к проблеме самостоятельной деятельности учащихся подробно описан в работах Я.А. Каменского, который описывает виды методик самостоятельной деятельности. Наконец, психолого-дидактический подход нацелен, прежде всего, на то, чтобы выявить сущность самостоятельной деятельности, её предмет и цели [7]. Таким образом, Е.В. Щербакова лично определяет самостоятельную деятельность как деятельность учащихся, направленную на овладение знаниями и самовоспитание. Отметим, что Е.В. Щербакова и Т.Н. Щербакова подчеркивают важность разделения таких понятий как «самостоятельная деятельность» и «самостоятельная работа». Они считают, что самостоятельная деятельность – это некий вид познавательной деятельности, который даёт возможность получать знания и

умения по любому школьному предмету и не только. В свою очередь самостоятельная работа описывается авторами как форма познавательной деятельности учащихся. Основное отличие между ними заключается в том, что для организации самостоятельной работы характерно отсутствие непосредственного участия учителя, однако он всё ещё руководит и контролирует процесс [7].

Принимая во внимание всё вышесказанное, мы считаем, что самостоятельная работа может быть определена как активная деятельность учащихся, стимулируемая преподавателем в ДИО и направленная на достижение поставленных образовательных целей. В условиях организации и проведения самостоятельной работы педагог занимает место некоторого наставника, того, кто контролирует и направляет, но напрямую в активной деятельности учащихся не принимает участие. Такой подход позволяет извлечь из процесса самостоятельной работы максимум пользы, так как именно в ситуации, где учитель есть наставник, а учащиеся имеют возможность принятия самостоятельных решений, возможно формирование и совершенствование всех важных навыков для успешности в будущей взрослой жизни учащихся.

Таким образом, ценность применения такого инструмента как самостоятельная работа в процессе обучения ИЯ обусловлена в первую очередь тем, что в рамках такой работы появляется возможность сформировать и развить огромное количество навыков и умений. Учащиеся не только отрабатывают изучаемые на занятиях по ИЯ в ДИО темы, но и развивают навыки индивидуальной и командной работы, развивают творческие способности, креативное мышление, учатся брать на себя ответственность за сделанный выбор, анализировать ситуации и многое другое. Но, кроме этого, самостоятельная работа позволяет увидеть истинный уровень владения языковыми компетенциями, ведь учащийся в таком формате остаётся «один на один» с заданием и в то же время находится под наблюдением преподавателя, что позволяет более объективно оценить его успешность в изучении предмета, а также обратить внимание на личностные особенности. Данная информация при дальнейшем грамотном применении поможет

сделать процесс обучения ИЯ в ДИО для учащегося старших классов максимально эффективным.

Отметим также, что некоторые исследователи выделяют различные функции самостоятельной работы. Например, А.Ю. Горчев рассматривает следующие: обучающую, воспитывающую, развивающую [2]. По его мнению, основополагающей функцией самостоятельной работы выступает образовательная. Именно благодаря ей ученики усваивают учебный материал, а затем преобразуют его в необходимые навыки и умения, в то время как параллельно данному процессу происходит систематизация изученного материала. Воспитательная функция позволяет формировать у учащихся навык самостоятельности, и, кроме того, оказывает влияние на формирование жизненной позиции и некоторых личностных качеств. Учащиеся развивают в себе ответственность, организованность, солидарность и отзывчивость. Наконец, развивающая функция, которая влияет на эмоциональное и интеллектуальное развитие учащихся. Таким образом, применение на занятиях по ИЯ данного инструмента благотворно влияет на когнитивные способности: на развитие памяти, внимания и речи. Кроме того, учащиеся ДИО активно вовлекаются в поисковую, творческую и исследовательскую деятельность.

Учитывая важность применения такого инструмента, стоит отметить особенности процесса организации его использования. Для этого преподавателю ИЯ необходимо понимать с какой целью используется на занятиях по ИЯ самостоятельная работа, и как в соответствии с задачами обучения ИЯ сделать это применение наиболее эффективным и для педагога, и для учащихся. Таким образом, самостоятельная работа как деятельность может быть разделена по видам, классифицирующимся по различным признакам: по дидактической цели, по характеру учебной деятельности учащихся, по содержанию работы, по степени самостоятельности, по наличию или отсутствию творческой составляющей учащихся и т. д. Следовательно, в ситуации необходимости формирования, помимо навыков самостоятельной работы, навыков творческой деятельности, учитель вправе предложить работу, содержащую также элементы творческой направленности или же, напротив, при

необходимости выбрать тот вид работы, который лишен творческой составляющей, если цель работы заключается в строгом следовании правилу или отработке какого-то алгоритма.

Обсуждение

Отметим, что на наш взгляд, исходя из целей самостоятельной работы можно выделить такие виды: формирующий, совершенствующий, закрепляющий, творческий и контрольный. Каждый из видов имеет свои особенности организации и проведения, что мы рассмотрим далее, принимая это также во внимание.

Формирующий вид самостоятельной работы. Данный вид самостоятельной работы может применяться на начальном этапе изучения новой темы в качестве стимулятора интереса к новой информации. Кроме того, учащиеся изучают новое в какой-то степени «на личном опыте», что позволяет сразу отработать те моменты, которые могут быть трудными или непонятными для школьников, а также даёт возможность учащимся обменяться опытом. Кроме того, учитель может объективно оценить качество знаний, пробелы, а также трудности в усвоении нового, что позволит исправить несовершенства организации процесса обучения ИЯ в ДИО и помочь учащимся старших классов разобраться в тех темах, которые вызывают затруднения. Таким образом, основная цель организации и проведения формирующего вида самостоятельной работы в ДИО заключается в обучении, в самообучении под контролем преподавателя ИЯ. Данный вид работы может быть организован преподавателем в случае введения нового материала при условии его связи с ранее изученными темами, что позволит детям ориентироваться в новой информации и качественно работать самостоятельно. Преподавателю ИЯ важно при организации формирующего вида самостоятельной работы уделить внимание также красочности материала, так как данный вид самостоятельной работы сопряжен с введением дополнительной информации на ИЯ, следовательно педагогу важно сделать процесс интересным и мотивирующим к самостоятельному изучению и работе.

Совершенствующий вид самостоятельной работы применяется в условиях отработки ранее

изученного материала и привлечения новой информации по изучаемой теме. Такая работа подразумевает активную самостоятельную деятельность учащихся и контроль учителя с минимальным активным участием в процессе обучения ИЯ. Это позволяет ученикам проявить себя и свои личностные качества, развивает лидерские способности, навыки работы в команде и саморегуляцию, что крайне важно как для межличностных отношений в классе, так и для будущей профессиональной деятельности каждого из учеников. Кроме того, результаты проведения самостоятельной работы показывают степень усвоения изученного, что позволяет скорректировать образовательный процесс по необходимости, а также обратить внимание учащихся на их прогресс в обучении ИЯ в ДО.

Далее рассмотрим *закрепляющий вид самостоятельной работы*. Данный вид работы направлен на оценку качества усвоения знаний. Здесь преподаватель ИЯ в ДИО может предложить отработать ранее изученные грамматические и лексические правила, оценить качество их усвоения. Такой вид работы наиболее распространен в общеобразовательных школах, часто лишен творческой составляющей, но крайне эффективен в рамках оценки индивидуальных образовательных успехов. Однако, на наш взгляд, не стоит проводить такие работы слишком часто в силу того, что они, к сожалению, не вызывают столько положительных эмоций, как, например, работы с творческой составляющей, поэтому для эффективного процесса обучения важно использовать данный вид самостоятельных работ не слишком часто, давая возможность детям попробовать себя в разных форматах.

Творческий вид самостоятельной работы, напротив, направлен на развитие креативного мышления и творческих способностей. Здесь преподаватель ИЯ в ДО может предложить как индивидуальную, так и парную или групповую работу, ограничиться подготовкой конспекта или созданием собственного проекта, более того, это может быть как классная, так и внеклассная работа в ДИО. Особенности проведения такой самостоятельной работы зависят от целей и задач обучения ИЯ и возможностей учащихся и всего класса.

Важно отметить, что, несмотря на то, что сам вид работы подразумевает творчество и самостоятельность, важно, чтобы учитель обозначил границы такого творчества, задал направление. Это необходимо для того, чтобы работа несла за собой образовательную пользу, помимо креативности и некоторой свободы действий.

Контрольный вид самостоятельной работы. Такая работа в своей основе имеет главную функцию – контроль степени усвоения знаний. Для организации такого вида деятельности преподавателю ИЯ в ДИО необходимо подготовить некоторое количество равнозначных по содержанию и сложности вариантов с заданиями, в некоторых случаях педагоги готовят один вариант на целый класс. Для стимулирования интереса учащихся важно подготовить задания на ИЯ таким образом, чтобы они давали возможность раскрыть детям свой потенциал, продемонстрировать приобретенные навыки и умения. Однако часто такая работа лишена творческой части, и создается исключительно для индивидуальной самостоятельной работы.

Кроме того, отметим, что эффективность применения такого инструмента обучения как самостоятельная работа во много зависит от своевременного анализа и контроля выполненной работы. Таким образом, анализ выполненных работ должен носить обучающий характер, что позволит учащимся отработать ошибки и не допускать их в дальнейшем. Важно уделять внимание качеству организации самостоятельной работы, чередовать на занятиях по ИЯ в ДИО виды самостоятельной работы, чтобы дети ощущали некоторую новизну, что повышает интерес к предмету «иностранный язык» и уровень мотивации. Преподавателю ИЯ важно не только закреплять, отрабатывать иноязычный материал или контролировать степень его изученности, но и влиять на развитие и формирование важных в процессе обучения ИЯ и будущей профессиональной деятельности навыков.

Заключение

Для современного процесса образования характерно не только стремление к подготовке будущих специалистов, но и активное внедрение информационных технологий, цифровизация. Помимо необходимости подготовки учащихся таким

образом, чтобы они были успешны в своей будущей профессиональной деятельности, для современного образования также характерна цифровизация. В условиях технологического прогресса сформировался новый формат школ, некая цифровая среда. Сегодня не удивительно ни использование компьютеров на уроке, ни применение интерактивных досок и онлайн-ресурсов, ни ведение электронного журнала и заполнение электронного дневника. Однако цифровизация образования не ограничивается использованием персональных компьютеров и хранением сведений об успеваемости в облачном хранилище, сегодня процесс обучения становится всё шире и всё больше вовлекает в себя учеников, предлагает более эффективные инструменты и модели взаимодействия. Более того, онлайн-ресурсы сегодня – это основной источник информации для учащихся, школьникам гораздо проще ввести свой запрос в поисковую строку, чем пролистать многостраничный учебник. Таким образом, современное образование предлагает электронные носители, позволяющие быстро находить необходимую информацию из предложенной учебной программой.

Важно также отметить новую роль преподавателя ИЯ. Как и было отмечено ранее, преподаватель сегодня не является носителем или источником информации, он в большей степени проводник, тот, кто направляет и контролирует, но уклон в процессе образования сделан на самостоятельность учащихся. Именно поэтому важно обучать навыкам самостоятельной работы, наиболее актуальному виду деятельности сегодня как в обучении, так и в жизни обучающихся, в их будущей профессиональной деятельности.

Таким образом, в условиях цифровизации и, принимая во внимание важность формирования навыка самостоятельности, преподаватели ИЯ в ДИО всё чаще организуют самостоятельные работы с использованием информационно-коммуникационных технологии (ИКТ). Благодаря такому применению учащиеся не только решают учебную задачу, но и приобретают необходимые в современном мире навыки работы с компьютером [5]. В свою очередь, активность этого метода определена, прежде всего, целью, которая в самостоятельной деятельности

осознается учеником, становится для него актуальной и значимой, появляются мотивы деятельности:

- потребность расширить свои знания, узнать новое;
- овладеть умением работать с помощью компьютера;
- желание проявить самостоятельность, выполнить задание без посторонней помощи;
- потребность проверить свои знания;
- возможность публично представить результаты своей деятельности.

Отметим, что каждый из этих мотивов крайне важен. Так как самостоятельное осознание этих аспектов учащимся особенно ценно в силу того, что в будущем, в профессиональной деятельности и в личной жизни, способность понять и озвучить свои потребности, желания и возможности не только важно с точки зрения профессиональных навыков, но и с точки зрения качества жизни в целом. Это обусловлено тем, что понимание своих желаний и потребностей, стремление овладеть новыми навыками – всё это характерно для психологически зрелого человека, понимающего себя и свои особенности, что делает его сильнее как профессионала и счастливее как личность.

Кроме того, важно отметить самое главное достоинство применения ИКТ на занятиях по ИЯ в ДИО, в частности при организации самостоятельной работы, – повышение уровня мотивации и заинтересованности учащихся старшекласников. Данный аспект иногда упускается педагогами. Это обусловлено тем, что некоторые учителя считают, что процесс создания чего-то особого, что могло бы заинтересовать и мотивировать учащихся, является долгим и сложным и они просто не могут найти в своём загруженном графике для этого сил и времени. Однако, это большое заблуждение. Сегодня существует огромное количество сайтов, предлагающих за считанные минуты создать интерактивные упражнения, которые бы соответствовали учебным целям, но в то же время были бы интересны детям с точки зрения красочности и интерактивности. Поэтому это лишь ошибочное суждение о сложности создания таких интерактивных материалов на ИЯ, обусловленное недостаточной осведомленностью в области современных информационных технологий.

Список источников

1. Васляева М.Ю. Модель организации самостоятельной работы студентов при изучении иностранного языка с использованием Интернет-ресурсов / М.Ю. Васляева. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2014. - № 13 (72). – С. 244-250. – URL: <https://moluch.ru/archive/72/12137/> (дата обращения: 01.10.2024).
2. Горчев А.Ю. Вопросы интенсификации обучения иностранным языкам в школе. Сборник статей, вып.4: Самостоятельная работа школьников по иностранному языку [Текст] / А.Ю. Горчев. – Москва: Изд. НИИ школ МП РСФСР, 1986. – 160 с.
3. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. Изд. Второе, доп., испр. и перераб / И.А. Зимняя – М.: Лотос, 2001.
4. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении: Теоретико-экспериментальное исследование / П.И. Пидкасистый. – М.: Педагогика, 1980.
5. Тороп В.В. Проблема использования информационных технологий в преподавании предметов социально-гуманитарного цикла / В.В. Тороп // Преподавание истории в школе, 2007. № 2. С. 4-8.
6. Ушинский К.Д. Собрание сочинений. В 11 т. Т. 6. Родное слово: Книга для учащихся / К.Д. Ушинский. – Москва: Ленинград, 1949. – 448 с
7. Щербакова Е.В., Щербакова Т.Н. Историческое развитие самостоятельной работы как вида деятельности школьников // Colloquium-journal. 2019. №6 (30). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskoe-razvitie-samostoyatelnoy-raboty-kak-vida-deyatelnosti-shkolnikov> (дата обращения: 9.11.2024).

References

1. Vaslyayeva, M.Y. (2014). Model organizatsii samostoiatelnoi raboty studentov pri izuchenii inostrannogo iazyka s ispolzovaniem Internet-resursov [Model of the organisation of students' independent work when studying a foreign language with the use of Internet resources]. *Molodoi uchenyi [Young scientist]*, 13 (72), 244-250. URL: <https://moluch.ru/archive/72/12137/> (Accessed on October 01, 2024). (In Russ.).
2. Gorchev, A.Yu. (1986). *Voprosy intensivatsii obucheniia inostrannomu iazyku v shkole. Sbornik statei, tom 4. Samostoiatelnaia rabota shkolnikov po inostrannomu iazyku [The questions of the intensification of foreign language teaching at school. A collection of articles. Vol.4: The independent work of the schoolchildren in foreign language]*. Moscow: Publishing house of Research Institute of Schools of the RSFSR Ministry of Education. (In Russ.).
3. Zimnyaya, I.A. (2001). *Pedagogicheskaiia psikhologiya: uchebnik dlia vuzov [Pedagogical psychology: Text-book for universities]*. Moscow: Lotos. (In Russ.).
4. Pidkasty, P.I. (1980). *Samostoiatelnaia poznatelnaia deiatel'nost shkolnikov v protsesse obucheniia: teoreticheskoe i eksperimentalnoe issledovanie [The independent cognitive activity of schoolchildren in learning: theoretical and experimental study]*. Moscow: Publishing house "Pedagogika" ["Peagogics"]. (In Russ.).
5. Torop, V.V. (2007). Problema ispolzovaniia informatcionnykh tekhnologii v prepodavanii predmetov sotcialno-gumanitarnogo tsikla [The problem of using the information technologies in teaching subjects of social and humanitarian cycle]. *Prepodavanie istorii v shkole [Teaching history at school]*, 2, 4-8. (In Russ.).
6. Ushinsky, K.D. (1949). *Sobranie sochinenii [Collected Works]*. Vol. 6. *Rodnoe slovo: Kniga dlia shkolnikov [Native word: A book for pupils]*. Moscow: Leningrad. (In Russ.).
7. Shcherbakova, E.V., Shcherbakova, T.N. (2019). Istoricheskoe razvitie samostoiatelnoi raboty kak vida deiatelnosti shkolnikov [Historical development of independent work as a form of school activity]. *Colloquium-journal*, 6 (30). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskoe-razvitie-samostoyatelnoy-raboty-kak-vida-deyatelnosti-shkolnikov> (Accessed on November 09, 2024). (In Russ.).